

ZAMONAVIY DIZAYN SANOATIDA BOSH KIYIMLAR BEZAKLARINING ESTETIK VA FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI: “BODOM” MOTIVINING SHAKLIY VA MAZMUNYIY XUSUSIYATLARI

Qurbonova Dilafroz Abdirashidovna¹, Nurullayeva Zulayho Ravshan qizi²

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti prorektori,

²Tarix fanlari doktori Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19995799>

Аннотация. Maqolada do‘ppilarning bezatilishida jiyaklarning ustuvor o‘rni alohida ta’kidlanib, ularning turli hududlarga xos badiiy yechimlari va texnologik ishlov berish usullari ko‘rib chiqilgan. Shu bilan birga, zamonaviy bosh kiyim dizaynida milliy an‘analar davomiyligi masalasi ham tahlil qilinib, bugungi kunda ayollar, erkaklar va bolalar bosh kiyimlarida jiyaklar, tasmalar hamda par (bezak elementlari)ning keng qo‘llanilayotgani misollar asosida yoritilgan.

Mazkur tadqiqot natijalari milliy hunarmandchilik merosini saqlash, uni zamonaviy dizayn bilan uyg‘unlashtirish hamda bosh kiyimlar dizaynini rivojlantirish yo‘nalishida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Калит so‘zlar: do‘ppi, bosh kiyim, ro‘mol, becak, jiyak, iroqi, applikasiya, bodomnusxa, kompozitsiya.

Аннотация. В статье особо подчеркивается приоритетная роль кантов в оформлении тубетеек, рассматриваются их художественные решения и методы технологической обработки, характерные для различных регионов. Вместе с тем, проанализирован вопрос преемственности национальных традиций в дизайне современных головных уборов, на основе примеров освещено широкое использование кантов, лент и перьев (элементов украшения) в женских, мужских и детских головных уборах.

Результаты данного исследования имеют важное научно-практическое значение в направлении сохранения национального ремесленного наследия, его гармонизации с современным дизайном и развития дизайна головных уборов.

Ключевые слова: тубетейка, головной убор, платок, беджак, жияк, ироки, аппликация, миндаля, композиция.

Abstract. The article emphasizes the priority role of edges in the design of skullcaps, examining their artistic solutions and technological processing methods characteristic of different regions. At the same time, the issue of the continuity of national traditions in the design of modern headwear was analyzed, and the wide use of edges, ribbons, and feathers (decorative elements) in women's, men's, and children's headwear was highlighted based on examples.

The results of this research have important scientific and practical significance in the direction of preserving the national handicraft heritage, harmonizing it with modern design and developing the design of headwear.

Keywords: skullcap, headdress, headscarf, bejak, jiyak, iroki, appliqué, almond, composition.

Zamonaviy dizayn sanoati inson hayotining turli jabhalarini qamrab olgan holda, nafaqat utilitar ehtiyojlarni qondirish, balki estetik qadriyatlarni shakllantirishda ham muhim o‘rin tutadi. Xususan, kiyim-kechak dizaynining ajralmas qismi hisoblangan bosh kiyimlar o‘zining ko‘p funksiyaliligi va badiiy ifodaviyligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Bosh kiyimlar insonni tashqi muhit ta’siridan himoya qilish bilan birga, uning ijtimoiy maqomi, madaniy mansubligi va estetik didini ham ifodalaydi. Shu bois, bosh kiyim bezaklarining estetik va funksional xususiyatlarini o‘rganish zamonaviy dizayn nazariyasi va amaliyoti uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Bosh kiyim bezaklari faqat estetik vazifani bajarib qolmay, balki muhim funksional ahamiyatga ham ega. Avvalo, ular bosh kiyimning konstruktiv mustahkamligini oshirishi mumkin. Masalan, jiyak yoki tasma yordamida bosh kiyim chetlari mustahkamlanadi va uning deformatsiyaga uchrashi oldi olinadi.

Bundan tashqari, bezak elementlari bosh kiyimning foydalanish qulayligini ham ta’minlaydi. Masalan, shnurlar, tugmalar yoki bog‘ichlar yordamida bosh kiyim boshga moslashtiriladi. Ayrim dekorativ elementlar esa ventilyatsiya, issiqlikni saqlash yoki himoya funksiyalarini bajaradi.

XX asrning 20-yillari oxirida paranjaning bekor qilinishi bilan o‘zbek ayollar libosi tarkibida do‘ppining o‘rni yanada mustahkamlandi. Do‘ppi libos majmuasining muhim badiiy komponentiga aylanib, uning estetik jozibasini oshiruvchi unsur sifatida namoyon bo‘ldi. Dastlab ayollar do‘ppilari erkaklar do‘ppilariga o‘xshash qora va oq ranglarda bo‘lgan bo‘lsa-da, keyinchalik bezaklarda sariq, qizil va yashil ranglarning qo‘llanilishi orqali o‘ziga xoslik kasb eta boshladi. Bu xilma-xillik ayniqsa Qo‘qon maktabiga xosdir. Ushbu hudud do‘ppilarida asosiy bezak elementi sifatida “bodom” motivi qo‘llanilib, u hayot, baraka va unumdorlik ramzi sifatida talqin etilgan. Shuningdek, u tumoriy ma’noga ega bo‘lib, insonni yovuz kuchlardan asrashga xizmat qilgan.

“Iroqi” uslubidagi do‘ppilar bezak kompozitsiyasining to‘rt qismli tuzilishi bilan ajralib turadi. Do‘ppi yuzasi diagonal chiziqlar yordamida to‘rtta segmentga ajratilib, har bir qism mustaqil bezak bilan to‘ldiriladi. Ushbu kompozitsiyada ranglar uyg‘unligi, xususan, issiq va sovuq ranglarning ketma-ketligi orqali ritmik muvozanat hosil qilinadi. Bezak motivlari nisbatan sodda bo‘lishiga qaramay, ularning takrorlanishi va variatsiyasi umumiy kompozitsion yaxlitlikni ta’minlaydi.

Farg‘ona vodiysi do‘ppilarida esa fon rangining dekorativ ahamiyati alohida e’tiborga molikdir. Bu hududda do‘ppilarni bezashda jiyakdan keng foydalanilgan bo‘lib, u turli uzunlik va shakllarda qo‘llanilgan. Ba’zi hollarda jiyak ustiga marjonlar, nozik bezaklar yoki oq matodan tikilgan yarim doira shaklidagi elementlar qo‘shilgan. Ayollar orasida jiyak naqshlari tushirilgan mato namunalarini yig‘ish an’anasi mavjud bo‘lib, bu o‘ziga xos amaliy bezak motivlarini shakllantirgan.

Zamonaviy dizayn va moda sanoatida bosh kiyimlar yaratishda turli bezak materiallaridan, jumladan, gazlamalar, lentalar, furnituralar, dekorativ elementlar keng qo‘llanilmoqda. Ayrim hollarda bezak bosh kiyimning shakli va konstruktiv yechimini belgilovchi asosiy omilga aylanadi. Bezaklarni tanlashda bosh kiyimning funksional vazifasi, gazlama turi, fasli va estetik talablari hisobga olinadi. Kundalik va sport uslubidagi bosh kiyimlarda soddaroq va funksional bezaklar ustun bo‘lsa, tantanali variantlarda murakkab va ko‘p qatlamli dekorativ yechimlar qo‘llaniladi.

Bosh kiyimlar bezatilishi yosh, jins va material xususiyatlariga ko‘ra farqlanadi. Erkaklar, ayollar va bolalar bosh kiyimlari bezaklarida qo‘llaniladigan elementlar mazmunan va shaklan

o‘zaro tafovut qiladi. Ayollar bosh kiyimlarida rang-barang lentalar, dekorativ gullar, parlar va aplikatsiyalar keng qo‘llanilsa, erkaklar bosh kiyimlarida jiyak, shnur, charm elementlar va soddaroq dekorativ choklar ustunlik qiladi. Bolalar bosh kiyimlarida esa popuklar, rangli iplar, tematik aplikatsiyalar kabi jonli va ko‘rgazmali bezaklar ishlatiladi.

Zamonaviy moda tendensiyalarida milliy an‘analarning davomiyligi masalasi globalizatsiya jarayonlari bilan chambarchas bog‘liq holda namoyon bo‘lmoqda. Bugungi kunda dizayn nazariyasida “madaniy identitet” va “vizual meros” tushunchalari muhim o‘rin egallab, an‘anaviy elementlarning zamonaviy talqinda qayta ishlanishi dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biriga aylangan. Shu nuqtai nazardan, o‘zbek milliy bosh kiyimlari, xususan, “bodomnusxa” do‘ppilar zamonaviy moda tizimida barqaror estetik va semantik model sifatida qaraladi.

“Bodom” motivining shakli va mazmuniy xususiyatlari uning uzoq tarixiy ildizlarga ega ekanligini ko‘rsatadi. Ushbu naqsh sharqona ornamentikada hayotiylik, uzluksizlik va unumdorlik ramzi sifatida talqin etilib, kompozitsion jihatdan markazlashgan va takrorlanuvchi tuzilishga ega. Dizayn nazariyasida bunday elementlar “barqaror vizual kodlar” sifatida e‘tirof etiladi, ya‘ni ular vaqt o‘tishi bilan o‘zining asosiy semantik yukini saqlab qoladi va turli davrlarda yangi shakllarda talqin qilinadi.

Zamonaviy dizaynda “bodomnusxa” do‘ppilarning deyarli o‘zgarmagan holda qo‘llanilishi ularning yuqori darajadagi adaptivlik xususiyatiga ega ekanligini ko‘rsatadi. Bu holat dizaynda “transformatsiya orqali davomiylik” tamoyili bilan izohlanadi, ya‘ni mahsulotning asosiy shakli va bezak tizimi saqlanadi, biroq material, rang yechimlari va texnologik ishlov berish usullari zamon talablariga mos ravishda yangilanadi. Natijada, an‘anaviy ko‘rinish va zamonaviy funktsionallik o‘rtasida muvozanat yuzaga keladi.

Shuningdek, “bodomnusxa” do‘ppilar misolida semiotik yondashuvni ham kuzatish mumkin. Ya‘ni, bosh kiyim nafaqat utilitar buyum, balki ma‘lum bir madaniy ma‘no tashuvchi belgi sifatida ham namoyon bo‘ladi. Uning bezaklarida mujassam bo‘lgan ramziy ma‘nolar zamonaviy iste‘molchi tomonidan ham ongli yoki ong osti darajasida qabul qilinadi. Bu esa milliy dizayn elementlarining zamonaviy moda sanoatida o‘z o‘rnini yo‘qotmasdan, aksincha, yangi estetik qiymat kasb etishiga xizmat qiladi.

Natijada, “bodomnusxa” do‘ppilarning zamonaviy dizaynga muvaffaqiyatli integratsiyasi milliy merosning nafaqat saqlanib qolayotganini, balki uning dinamik rivojlanayotgan tizim ekanligini ham ko‘rsatadi. Bu jarayon an‘anaviy shakl va bezaklarning zamonaviy texnologiyalar, yangi materiallar va global moda tendensiyalari bilan uyg‘unlashuvi orqali amalga oshib, milliy madaniyatning zamon bilan hamnafas ravishda rivojlanishini ta‘minlaydi.

O‘tkazilgan tahlillar va kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston bosh kiyim dizayni sohasida milliylik va zamonaviylikning uyg‘unlashuvi sezilarli darajada rivojlanmoqda. An‘anaviy liboslar shakli, milliy matolar, naqshlar va bezaklar asosida yaratilgan zamonaviy kiyimlar nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro moda maydonlarida ham o‘z o‘rnini topa boshlagan. Ayniqsa, yosh dizaynerlar tomonidan milliylikni saqlagan holda global trendlarga moslashish tendensiyasi kuchaymoqda. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, dizayn sohasi vakillari o‘z ijodlarida nafaqat estetik go‘zallik, balki ma‘naviy va madaniy mazmuni ham ifodalashga intilmoqda. Ular milliy naqshlar, atlas va adras kabi matolar, qadimiy kesimlar hamda tarixiy qiyofalarni zamonaviy kesim, uslub, texnologiya va ranglar bilan uyg‘unlashtirish orqali yangi shakl yaratmoqda. Bu esa bosh kiyim sanoatida nafaqat milliy identitetni saqlab qolish, balki uni yoshlar ongida zamonaviy ko‘rinishda shakllantirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, o‘zbek dizaynerlarining ijodiy ishlari orqali raqamli moda, 3D texnologiyalar, virtual podiumlar kabi ilg‘or

texnologiyalarni milliylik bilan uyg'unlashtirish bo'yicha dastlabki tajribalar amalga oshirilmoqda. Bu esa O'zbekiston dizayn sohasini yangi bosqichga olib chiqish, innovatsion yondashuvlar orqali milliy merosni kelajak avlodga zamonaviy talqinda yetkazish imkonini bermoqda.

Milliylik va zamonaviylikning o'zaro uyg'unligi orqali yaratilgan dizaynlar o'zbek xalqining madaniy yodgorligi, tarixiy xotirasi va estetik qarashlarining zamonaviy ifodasidir. Ular orqali xalq o'zligini saqlaydi, yoshlar esa o'z madaniyatiga zamon ruhida yaqinlashadi. Shu bois, bu sintezni chuqurroq o'rganish, ilmiy asoslash va uni dizayn ta'limiga keng joriy etish —dolzarb vazifadir. Umuman olganda, milliylik va zamonaviylik uyg'unligi O'zbekiston kiyim dizaynining faqat bugungi emas, balki ertangi rivojlanish yo'nalishlarini belgilab beruvchi asosiy strategik yo'nalishlardan biridir. Bu yo'lda mustahkam ilmiy asos, ijodiy yondashuv va innovatsion texnologiyalar uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, dizaynerlar, olimlar, o'qituvchilar va amaliyotchilar bu yo'nalishda birgalikda ishlashi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Сухарева О. А. Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии // Советская этнография. – 1954. – № 1.
2. Емельяненко Т. Г. Символизация возрастных периодов: ткани и цвета в традиции костюма узбеков Ферганы // Время и календарь в традиционной культуре: тезисы докладов. – 1999.
3. Тернер В. У. Проблема цветовых классификаций в примитивных культурах // Семиотика и искусствоведение. – М.: Мир, 1972.
4. Широкова З. А. Традиционные женские головные уборы таджиков // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1989.
5. Karimova, S. O'zbek milliy kashtachiligi va uning rivojlanish bosqichlari. Toshkent: "San'at" nashriyoti 2018.
6. Азизова Д. А. Ўзбек миллий либослари тарихи ва тараққиёти. – Тошкент: Фан, 2005.
7. Рахимова М. А. Ўзбек халқ амалий безак санъати. – Тошкент: Ўқитувчи, 2010.